

“ Soxta Kechirimlar”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6608611>

Matchonova Yulduz Raxmonovna

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
Universiteti, Xorijiy Filologiya fakulteti 1-kurs talabasi*

Annotatsiya: *Inson ruhiyati hamma narsadan ustun. Atrofimizdagi zamondoshlarimizning ham ichki his- tuyg'ulari turlicha. Kimdir optimist, yana Kimdir esa pessimist. Mazkur nemis tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan psixologik matn.*

Kalit so'zlar: Grek, Soxta Munosabatlar , Kechirim, Do'st, Ayol, Vijdon.

Greg o'zini haqorat qilishganlarini his qilganida, boshqa odam shunchaki: “Kechirasiz. Deya “so'zlar bilan kesib o'zini oqlaydi. Ammo ikkinchisi kechirim so'rashdan bosh tortganida, Greg juda g'azablandi. Unga “Kechirasiz” so'zlarida qandaydir soxtalik bordek edi go'yo. Biroq, nega shunchalik ko'p odamlar undan foydalanishyotganini tushunolmasdi. Ko'pchilik shunday deyishadi: “Men sizdan kechirim so'rashni xohlayman! Va boshqa odam kechiring so'zlarni ishlatmasa, juda xafa bo'ling “ Kechirasiz! “ ta'kidlaydi . Rostini so'zlasam, nima sababdan ular bu so'zlarni eshitishni juda xohlashlarini anglab yetish qiyin. Chunki ba'zi odamlar jiddiy ma'nosiz va xulq-atvorini hech qachon o'zgartirmasdan qayta-qayta “Kechirasiz” deb o'zlariga oson qiladi. Biror kishi noto'g'ri yo'l tutgan va xafa qilgan, haqorat qilgan, yoki boshqalarga nisbatan bu noqulaylik tug'dirsa,

- Ular nafaqat so'z bilan, balki ish bilan ham ishlarni to'g'rilashlari maqsadga muvofiqdir. Kechirim so'rash yaxshi ishni boshlanishdir, Afsuski “Siz hozir va kelajkd o'zgacha qila olasiz? “Bizning zamondoshlarimizning ko'pchiligi, agar kechirim so'rashga tayyor bo'lsalar, o'zlarini besunaqay tutishlari mumkin deb o'ylashadi. Asosiysi, kelajakda yana bir marotaba xato qilmaslik kerak ekanligini anglamaydilar. Do'stining pulini o'g'irlagan Endryu jiddiy so'zlar bilan Grekni aldamoqchi bo'ldi: Lekin meni “Kechirasiz” dedim! «So'zlar (birinchi navbatda) so'zlardan boshqa narsa emas:” Men juda afsusdaman! Iltimos meni kechiring ! Kimki vijdotsiz bo'lsa, ko'ngillarini soxta tavba qilishdan va chuqur pushaymon bo'lib qo'yishdan qochmaydi. Ba'zi hollarda, agar tegishli shaxs buni chin dildan bildirsa, kechirim so'rash kifoya. Ammo, agar siz haqiqatan ham o'zingizga ishonchingiz komil bo'lsa, siz uzr so'ramaysiz, balki so'rang: “ Bu boshqa takrorlanmasligi uchun nima qilish

kerak? “ Hamma gap shu. Ikkinchisi “ Kechirasiz! “ Ko'chirish oson. Lekin eng muhimi, uni noto'g'ri ishini tuzatishga majbur qilishdir. Kechirim faqat manfaatdor shaxs o'z xatti-harakatlarini o'zgartirishga tayyor bo'lsa, qimmatlidir. Albatta, sizning xatti-harakatingiz kimnidir ranjitgan yoki xafa qilgan bo'lsa (ayniqsa, munosabatlar haqida qayg'ursangiz), ulardan kechirim so'rash mantiqan. Biroq, xulosa bir xil bo'lib qolmoqda: kechirim so'rash shunchaki so'zdir va harakatlar so'zlardan ko'ra balandroq gapiradi.

Yusuf Ismoilov, Shavkat Karimov, Nemischa - O‘zbekcha, O‘zbekcha - Nemischa Lug‘at.

Toshkent “ Akademyashri” 2020.